

DIDAKTIKA

JURNAL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH KEPENDIDIKAN

Vol. 2 No. 1 April 2002

RAGAM ANALISIS SAstra DAN BUDAYA

Gender, Tindak Komunikasi, dan Karya Sastra
Sugihastuti

Kesustruan Indonesia-Yogya: Sebuah Kajian Sistem Makro
Tirto Suwondo

Dampak Pemakaian Bahasa Indonesia Sehari-hari Terhadap Pembentukan Karakter Anak dalam Keluarga Jawa
Rini Susilawati

Studi Tentang Jiwa dan Pendidikan: Telaah Terhadap Pemikiran Ibu Nina
Mansur

Interaksi dalam Pembelajaran Matematika
Sumargiyani

Penokohan dalam Drama A Doll's House Karya Henrik Ibsen
Bambang Widi Pratolo

Mendidik Pribadi Muslim yang Sukses dan Mandiri Melalui Karya Sastra
Azwar Abbas

Tuntutan Keahlian dalam Pendidikan
Akram

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA (LPP - UAD)

<i>DIDAKTIKA</i> Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Kependidikan	Vol. 1	No. 3	Hal. 1-88	Yogyakarta, Desember 2001	ISSN 1411 - 6561
---	-----------	----------	--------------	------------------------------	---------------------

KESUSASTRAAN INDONESIA-YOGYA (Sebuah Kajian Sistem Makro)

Tirto Suwondo

Abstrak

Pada dasarnya keberadaan sastra sangat ditentukan oleh berbagai sistem pendukungnya (pengarang, penerbit, pembaca, kritik, dan pengayom). Jika salah satu di antara sistem itu tidak berfungsi, secara makro akan berpengaruh pada sistem yang lain. Kajian ini membahas sistem makro sastra Indonesia-Yogya. Dari bahasan terhadap sistem makro itu diketahui bahwa sistem pengarang di Yogya telah berfungsi dengan baik. Hanya saja, karena sistem pengarang yang baik itu tidak didukung oleh sistem penerbitan, pembaca, kritik, dan pengayom, akibatnya keberadaan sastra Indonesia-Yogya kurang tersosialisasikan secara luas (nasional dan internasional).

Kata-kata kunci: *sistem makro, pengarang, penerbit, pembaca, kritik, pengayom.*

Pengantar

Mengkaji kesusastran Indonesia-Yogya pertama-tama pasti akan berhadapan dengan sebuah pertanyaan menggelitik. Adakah kesusastran Indonesia-Yogya? Di satu sisi, pertanyaan ini dapat dijawab “ada” karena terbukti banyak karya sastra (puisi, cerpen, novel, dan drama) yang ditulis oleh sastrawan Yogya, terbit dan beredar di Yogya, dan karya-karya itu pun dibaca orang-orang (masyarakat) Yogya. Namun, di sisi lain, pertanyaan tersebut dapat dijawab “tidak” karena (kalau kita menempatkan *bahasa Indonesia* sebagai pertimbangan utama), yang ada hanyalah kesusastran Indonesia (tanpa kata Yogya). Andaikata di dalam karya-karya tersebut terlihat ada sisipan bahasa daerah (Jawa), misalnya, atau darinya muncul nuansa tertentu yang memperlihatkan ciri ke-Yogyakarta-an, semua itu hanyalah merupakan warna lokal atau --dengan meminjam istilah Ariel Heryanto (1985)-- sebagai sesuatu yang menunjukkan sifat kontekstual. Tentu saja, warna lokal atau sifat kontekstual semacam itu tidak akan menggeser kedudukannya sebagai kesusastran Indonesia.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak karya sastra yang ditulis di Yogya, oleh sastrawan yang (pernah) bermukim di Yogya, dan banyak pula karya sastra yang berbicara tentang nuansa sosial-budaya Yogya. Prosa liris *Pengakuan Pariyem*, misalnya, jelas bahwa karya itu ditulis di Yogya, oleh penyair (Linus Suryadi A.G.) yang lahir dan tinggal di Yogya (Kadisobo, Sleman, Yogyakarta), dan walaupun terbit di Jakarta (Sinar Harapan, 1988), karya itu mengungkapkan dunia batin seorang wanita Yogya (Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta) yang menjadi *babu* di rumah keluarga *priyayi* Yogya (Ndalem Cokrosentanan). Namun, apakah hanya karena itu kemudian *Pengakuan Pariyem* dapat diklaim sebagai kesusastraan Yogya? Bukankah semua itu hanya sebuah kebetulan, dan kebetulan-kebetulan serupa bisa juga terjadi di kota-kota atau bahkan negara lain di dunia?

Lalu bagaimana dengan novel *Pasar* (1994) yang ditulis oleh sastrawan Yogya (Kuntowijoyo) dan diterbitkan di Yogya (Bentang Intervisi Utama) tetapi mengungkapkan kegelisahan seorang mantri pasar di daerah Gemolong, Sragen, Jawa Tengah? Bagaimana pula dengan *Para Priyayi* (1992) yang ditulis di Amerika oleh sastrawan Yogya (Umar Kayam), terbit di Jakarta, dan mengungkapkan perjuangan seorang pemuda Wanagalih bernama Lantip dalam meraih status sosial *priyayi* baru? Bagaimana dengan *Burung-Burung Manyar* (1981) yang ditulis oleh sastrawan Yogya (Y.B. Mangunwijaya) yang mengungkapkan liku-liku kehidupan Teto dan Atik di sekitar perang dan kemanusiaan pada umumnya? Bagaimana pula dengan *Ombak dan Pasir* (1988) karya Nasjah Djamin, *Jentera Lepas* (1979) karya Ashadi Siregar, cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro, Bakdi Sumanto, Agus Noor, Indra Tranggono, atau puisi-puisi karya Rendra, Darmanto Jatman, Kirdjomulyo, Emha Ainun Nadjib, Ahmadun Yosi Herfanda, Iman Budi Santosa, dan sebagainya?

Sederet pertanyaan itulah--dan ini dapat diperpanjang lagi--yang menyulitkan ketika hendak melihat dan menentukan identitas kesusastraan berdasarkan pertimbangan geografis. Sebab, ada banyak karya sastra yang ditulis di Yogya, oleh pengarang yang tinggal di Yogya, tetapi karya-karya itu tidak terbit di Yogya, tidak pula berbicara tentang Yogya, dan atau sebaliknya. Itulah sebabnya, kajian yang --mau tidak mau-- harus berbicara tentang sastra Indonesia-Yogya ini tidak akan melihat atau memperlakukan "Yogya" sebagai identitas kesusastraan (Indonesia), tetapi hanya sebagai suatu lokasi, latar, atau daerah tertentu tempat hidup atau berlangsungnya sebuah komunitas atau sistem kesusastraan (Indonesia).

Berkenaan dengan hal demikianlah, sebagaimana akan dipaparkan kemudian, kajian ini tidak akan memfokuskan perhatian pada hal-hal khusus seperti karya-karya yang ditulis oleh sastrawan Yogya, karya-karya yang terbit di Yogya, atau karya-karya yang mengangkat berbagai persoalan sosial-

budaya Yogya, tetapi lebih menaruh perhatian pada berbagai persoalan umum yang berhubungan dengan sebuah sistem yang --oleh Tanaka dalam bukunya *System Models for Literary Macro-Theory* (1976)--disebut sistem sosial atau sistem makro sastra. Kalau "Yogya" menjadi fokus pembicaraan dalam kajian ini, hal ini semata hanya karena sistem sastra itu (secara kebetulan) hidup dan berlangsung di Yogya. Oleh karena itu, pembahasan berikut lebih difokuskan pada berbagai sistem yang menjadi bagian dari sistem tersebut, yaitu sistem pengarang, sistem penerbitan, sistem pembaca, sistem kritik, dan sistem pengayom (*maecenas*). Melalui paparan berbagai sistem tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana perjalanan sejarah pertumbuhan kesusastraan Indonesia di Yogya dan bagaimana pula tantangan serta peluang pengembangannya di masa depan.

Sistem Pengarang

Sejarah telah mencatat bahwa sesungguhnya tradisi bersastra yang berkembang di Yogya dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan mata rantai tradisi bersastra yang berkembang pada beberapa abad yang lalu. Jika kita menengok dua setengah abad silam, misalnya, ketika Kompeni Belanda mencengkeramkan kukunya dengan sangat kokoh sehingga dengan mudah mencampuri hampir seluruh urusan intern kerajaan, terutama setelah Mataram pecah menjadi dua (Surakarta dan Yogyakarta) melalui *Perjanjian Giyanti* (1755) (Kartodirjo, 1988), sebenarnya telah terbangun suatu kegiatan seni-budaya yang pada masa itu dipelopori oleh para raja (sultan dan sunan) yang berkuasa.

Pada mulanya kegiatan seni-budaya--terutama menulis dan mengubah karya sastra baik oleh mereka sendiri maupun oleh orang lain (pujangga) yang ditunjuk--yang mereka lakukan hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi merebaknya krisis moral akibat adanya krisis politik (akibat penjajahan). Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya kegiatan tersebut berubah menjadi semacam tradisi bersastra yang cukup menggembirakan sehingga pada abad ke-18, terutama pada tahun 1830 hingga 1850-an, pertumbuhan kesusastraan daerah (Jawa) mencapai puncak kejayaan (*zaman keemasan*) (Burger, 1983). Beberapa tokoh yang saat itu berperan penting antara lain adalah Paku Buwana IV, Paku Buwana IX, Paku Buwana X, Mangkunegara IV, R. Ng. Ranggawarsita, dan sebagainya. Pada awalnya tradisi bersastra tersebut juga hanya berkembang di lingkungan istana (kerajaan Mataram) dengan berbagai karya sastra *priyayi* yang terutama dimaksudkan sebagai legitimasi kekuasaan raja, tetapi akhirnya hal tersebut juga berkembang di daerah-daerah pesisir; dan hal itu ditandai oleh munculnya berbagai karya sastra *singir* atau karya sastra pesantren di daerah sekitar pantai utara Jawa (Kuntowijoyo, 1988).

Sejarah telah mencatat pula bahwa pada masa lampau para pujangga keraton mendapat tempat yang terhormat di lingkungannya karena melalui seni-sastra ia dianggap sebagai orang terpilih yang memiliki kemampuan untuk membimbing masyarakat. Hasil karangan atau gubahan sastranya pun kemudian diakui sebagai hasil kebudayaan *adiluhung* sehingga karya-karya tersebut sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pujangga keraton akhirnya mendapat perlindungan penuh, dan mereka diberi hak untuk ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh keraton sehingga kehidupan sosial dan ekonominya terjamin.

Kondisi tersebut jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi kehidupan sastrawan di zaman modern ini; dan hal itu sudah terasa sejak era kepujangaan Ranggawarsita berakhir (akhir abad ke-19). Hal demikian terjadi karena sejak awal abad ke-20, lebih-lebih setelah kemerdekaan (sejak 1945), para seniman dan sastrawan umumnya harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupannya; atau dengan kata lain, kehidupan mereka sepenuhnya ditentukan oleh *pasar* (Damono, 1993). Dan perjuangan tersebut rasanya semakin berat karena kenyataan menunjukkan bahwa di pasar “harga” karya seni (sastra) begitu rendah sehingga seorang pengarang tidak mungkin dapat mengandalkan hidupnya dari hasil karangannya.

Demikian juga kiranya yang terjadi di Yogyakarta dewasa ini. Tidak seorang pun sastrawan Yogya dapat hidup (secara layak) dari hasil karangannya sehingga --mau tidak mau-- profesinya sebagai sastrawan hanya sebagai “kerja sampingan” atau “hobi” semata. Pada umumnya profesi atau pekerjaan pokok mereka adalah pengajar atau dosen (Umar Kayam, Kuntowijoyo, Bakdi Sumanto, Rachmat Djoko Pradopo, Y.B. Mangunwijaya, Ashadi Siregar, Suminto A. Sayuti, Darmanto Jatman, Faruk H.T., Andrik Purwasito, Sujarwanto, Tuti Nonka, Joko Pinurbo, dll.); sebagai redaktur, wartawan, atau pengelola penerbitan (Mohammad Diponegoro, Achmad Munif, Agnes Yani Sarjono, Dhorotea Rosa Herliani, Ahmadun Yosi Herfanda, Arwan Tuti Artha, Mustofa W. Hasjim, dll.); sebagai karyawan perusahaan swasta atau instansi pemerintah (Kuswahyo S.S. Rahardjo, dll.); atau sebagai penerjemah (Landung Rusyanto Simatupang), dan sebagainya. Apabila kehidupan mereka saat ini tampak mapan, kemapanan hidup mereka bukanlah ditunjang oleh profesinya sebagai pengarang, melainkan oleh profesi atau pekerjaan pokoknya. Itulah sebabnya, bagi pengarang yang tidak memiliki pekerjaan (tetap) yang mampu menunjang hidupnya secara rutin, biasanya mereka lebih memilih untuk *hijrah* dari Yogyakarta; dan di benak mereka kemudian Yogya hanyalah dianggap sebagai “tempat penggemblengan” atau “kawah candradimuka” belaka. Dapat disebutkan, misalnya, W. S. Rendra, Danarto, Sapardi Djoko Damono, Motinggo Busye,

Subagyo Sastrowardoyo, dan beberapa sastrawan lain yang sekarang bermukim di Jakarta.

Kondisi seperti di ataslah yang mengakibatkan di Yogya sering terjadi “krisis” sastrawan (penyair, cerpenis, novelis) karena kota ini sering harus mengucapkan *sayonara* kepada para sastrawan yang seharusnya menjadi “milik” Yogyakarta. Memang benar “krisis” semacam itu sering segera dapat diatasi karena ada beberapa sastrawan Yogya yang lebih banyak mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk membina, menggembleng, dan melahirkan calon-calon pengarang daripada mengembangkan potensi kepengarangannya sendiri. Dapat disebutkan, misalnya, penyair Umbu Landu Paranggi --dibantu antara lain oleh Ragil Suwarno Pragolapati, Teguh Ranusastraasmara, Soeparno S. Adhy, Iman Budi Santosa-- yang pada tahun 1970-an suntuk mengurus PSK (*Persada Studi Klub*) dan membimbing para seniman (penyair) melalui rubrik “Persada” dan “Sabana” dalam mingguan *Pelopor* Yogya. Upaya yang nyaris tidak pernah terpikirkan oleh sastrawan mana pun di Indonesia ini pantas diacungi jempol karena kelompok studi ini kemudian melahirkan beberapa sastrawan kenamaan seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi A.G., dan sebagainya. Upaya tersebut kemudian diteruskan oleh Ragil Suwarno Pragolapati yang hingga tahun 1980-an sibuk membina calon-calon pengarang melalui studi-klub *Semangat*, kelompok *Sindikata Pengarang Yogya*, Studi Sastra SYS (*Sastra-Yoga-Spiritualitas*), atau Studi Grup Sastra *Mitra Lirika*. Dari “padepokan” ini muncullah beberapa pengarang muda berbakat yang sampai saat ini masih aktif berkarya. Hanya persoalannya, setelah Umbu Landu Paranggi pulang ke kampungnya (Lombok, Nusa Tenggara Barat) dan Ragil Suwarno Pragolapati belum kembali dari lawatannya ke “Istana Ratu Pantai Selatan” (tepatnya di bukit Semar), siapakah yang akan menggantikan posisi dan kedudukan mereka?

Kenyataan demikianlah yang agaknya perlu dipikirkan oleh komunitas sastra Indonesia di Yogya karena, kalau tidak, tradisi bersastra yang sesungguhnya telah terbangun sejak dua setengah abad yang lalu itu pasti akan mengalami jalan buntu. Memang benar bahwa di Yogya banyak muncul kantung-kantung budaya (seni-sastra), misalnya yang dibangun oleh kelompok mahasiswa di berbagai perguruan tinggi (Fakultas Sastra UGM, Fakultas Adab IAIN, Fakultas Bahasa dan Sastra UNY, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAD, Fakultas Sastra USD, atau di Jurusan Teater ISI, Sarjana Wiyata, ASDRAFI, dan Universitas Widya Mataram). Selain itu, ada pula instansi pemerintah (Balai Bahasa Yogyakarta) yang setiap tahunnya (sejak 1994/1995) membina proses kreatif para guru dan siswa SLTA dan SLTP melalui kegiatan *Bengkel Sastra*. Bahkan akhir-akhir ini juga lahir *HISMI*, *Studi Pertunjukan Sastra*, *Koperasi Seniman* (Kotamadya Yogyakarta), *Kelompok Infus* (Kulonprogo), *Kelompok Al-Badar* (Bantul), *Kelompok IMA-NBA* (Sleman), dan

Kelompok Sastra Gunungkidul (Wonosari) yang secara berkala mengadakan berbagai pertemuan, diskusi, dan tegur sapa budaya dan sastra.

Hanya saja, berbagai kelompok studi atau grup sastra tersebut kebanyakan hanya bersifat temporer; lagi pula selalu diliputi oleh kesulitan dana, sehingga suatu ketika pasti akan mudah terhenti kegiatannya. Kalau demikian yang terjadi, sistem kepengarangan yang sudah terbangun sejak lama pasti akan segera berakhir. Namun, semua itu dapat dimengerti karena sistem lain yang mendukungnya, di antaranya sistem penerbit, belum terarah pada upaya membangun sistem sastra Indonesia di Yogya dengan baik. Hal tersebut terbukti, sebagian besar penerbit di Yogya masih terjerat pada upaya untuk meraih keuntungan finansial (uang) semata sehingga sisi lain yang berhubungan dengan wawasan dan idealisme tersisihkan.

Sistem Penerbitan

Tidak dapat disangkal bahwa sebagai kota budaya, pariwisata, dan kota pendidikan, Yogyakarta berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga penerbitan (majalah, koran, dan sebagainya). Hal demikian dapat diprediksikan dari banyaknya masyarakat yang memiliki kemampuan baca-tulis; dan semua ini barangkali tidak dapat dilepaspisahkan dari peran masa lalu keraton sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan --di samping memiliki peluang lebih lebar untuk cepat bergaul dan menyerap budaya Barat-- yang akhirnya oleh pemerintah RI Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Peluang inilah yang tampaknya ditangkap oleh sejumlah orang (pengusaha) sehingga sejak Indonesia merdeka, di Yogya telah bermunculan berbagai majalah dan koran.

Pada era Orde Lama (1945--1965), misalnya, terbit *Minggu Pagi* (1945), *Indonesia* (1948), *Arena dan Patriot*, *Seriosa*, dan *Sastra*, di samping terbit majalah *Pesat*, *Budaya*, dan *Basis* (1950--1960-an). Beberapa terbitan ini kebanyakan sudah almarhum; yang masih bertahan hingga masa Orde Baru hanyalah *Minggu Pagi* (KR) dan *Basis*. Namun, pada era yang kemudian ini (1966--1997) muncul lagi surat kabar harian *Berita Nasional (Bernas)*, *Masa Kini (Yogya Post)*, dan mingguan *Eksponen* (sejak tahun 1970-an). Harian *Masa Kini (Yogya Post)* hidup kembang kempis, sementara *Eksponen* kini telah mati.

Berbagai lembaga penerbitan (pers) itulah yang selama ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia di Yogya. Hanya saja, lembaga penerbitan pers tersebut baru aktif mempublikasikan karya-karya sastra sejak tahun 1960-an. *Minggu Pagi*, misalnya, di samping memuat artikel sastra dan budaya, juga memuat cerpen dan cerbung. Pada tahun 1960-an cerbung *Hilanglah Si Anak Hilang* karya Nasjah Djamin dimuat oleh *Minggu Pagi*, selain karya-karya Motinggo Busye, Bastari Asnin, atau puisi-puisi karya Rendra. Sementara itu, *Pesat* dan *Budaya* (terbitan Jawatan Kebudayaan

Departemen P dan K) juga memuat artikel, puisi, dan drama. Meskipun berlabel sebagai majalah kebudayaan umum, sejak terbit pertama tahun 1950 *Basis* juga memberi ruang yang lumayan bagi puisi karya para penyair Yogya. Kendati agak terlambat, *Kedaulatan Rakyat* edisi Minggu akhirnya juga memberikan ruang khusus bagi cerpen, puisi, dan berbagai artikel tentang seni, sastra, dan budaya. Kondisi tersebut semakin semarak ketika *Bernas* dan *Masa Kini (Yogya Post)* juga berbuat hal yang sama.

Kenyataan menunjukkan bahwa dinamika perkembangan sastra di Yogya--sejak awal hingga sekarang--sepenuhnya didukung oleh lembaga penerbitan pers (majalah dan surat kabar). Dikatakan demikian karena tidak satu pun penerbit buku di Yogya menaruh minat yang besar terhadap penerbitan buku sastra (novel, antologi puisi, cerpen, atau drama). Kalaupun ada, seperti penerbit Bentang yang telah menerbitkan *Pasar dan Impian Amerika* karya Kuntowijoyo, *Golf untuk Rakyat* karya Darmanto Jatman, *Jentera Lepas* karya Ashadi Siregar, *Orang-Orang Rangkaian Bitung* karya Rendra, *Sesobek Buku Harian Indonesia* dan *Syair-Syair Asmaul Husna* karya Emha Ainun Nadjib, *Kali Mati* karya Joni Ariadinata, atau karya-karya Ahmad Tohari, Mustofa W. Hasyim, dan lainnya, atau penerbit Pustaka Pelajar yang menerbitkan beberapa antologi cerpen suntingan para mahasiswa sastra UGM, itu pun baru terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Sementara itu, berbagai penerbit lain, baik yang berinduk pada perguruan tinggi seperti Gama Press, UNY Press, atau IAIN Press, maupun yang swasta penuh belum berminat menerbitkan karya sastra.

Kalaupun akhir-akhir ini (pada era reformasi) para penerbit, terutama para penerbit swasta, berlomba untuk menerbitkan karya sastra, di antaranya YUI (Yayasan untuk Indonesia), Adicita Karya Nusa, Mitra Gama Widya, Gama Media, Kota Kembang, Sipres, dan masih banyak lagi, itu semata hanyalah karena ada bantuan dana dari *Ford Foundation* yang bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, atau karena ada proyek penerbitan buku--dengan dana pinjaman dari Bank Dunia--yang dikelola oleh Pusat Perbukuan (Depdikbud) yang sejak tahun 1980-an secara besar-besaran menerbitkan buku sastra anak untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Seandainya suatu ketika nanti bantuan tersebut berakhir, apakah mereka masih berminat menerbitkan karya sastra? Kalau tidak, sangat jelas bahwa mereka tidak sungguh-sungguh membangun keberlangsungan hidup sistem kesusastraan di Yogya, tetapi hanya sekedar "mengambil kesempatan" untuk meraup keuntungan uang.

Meskipun kiprah penerbit buku memprihatinkan, tidak berarti bahwa di Yogyakarta sepi akan terbitan buku sastra. Buku-buku sastra yang telah berhasil diterbitkan, terutama antologi puisi dan cerpen, hingga kini telah mencapai puluhan judul, bahkan mungkin sampai seratus lebih. Akan tetapi,

penerbitan sekian banyak buku sastra tersebut tidak diupayakan oleh penerbit profesional, tetapi oleh kelompok-kelompok atau lembaga tertentu yang sifatnya temporer. Kelompok mahasiswa sastra UGM, misalnya, bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, telah menerbitkan antologi cerpen *Nyidam* (1994) dan *Maling* (1994); MPI bekerja sama dengan IKIP Muhammadiyah (sekarang UAD) menerbitkan antologi puisi, di antaranya *Seninjong* (1986) karya Andrik Purwasito, *Sajak Penari* (1990) karya Ahmadun Y. Herfanda, *Cahaya Maha Cahaya* (1988) Emha Ainun Nadjib, *Syair-Syair Cinta* (1989) Suminto A. Sayuti; sedangkan IAIN Sunan Kalijaga menerbitkan antologi *Sangkakala* (1988) dan *Kafilah Angin* (1990); ditambah lagi dengan terbitan lain dari Sarjana Wiyata, Universitas Sanata Darma, UNY, dan sebagainya. Sementara itu, Taman Budaya, bekerja sama dengan komite sastra Dewan Kesenian Yogyakarta, selain menerbitkan antologi cerpen, puisi, dan drama melalui kegiatan FKY (Festival Kesenian Yogyakarta) yang diselenggarakan setiap tahun (sejak 1989), juga telah menerbitkan antologi puisi *Aku Angin* (1986), *Tugu* (1986), dan *Zamrud Katulistiwa* (1997). Selain itu, sejak tahun 1995, Balai Bahasa Yogyakarta juga selalu menerbitkan antologi cerpen dan puisi karya para peserta Bengkel Sastra, di antaranya *Kalicode* (1996) dan *Noktah* (1998). Secara rutin, setiap bulan Oktober, bengkel sastra ini dibimbing antara lain oleh Suminto A. Sayuti, Sri Harjanto Sahid, Agus Noor, Landung R. Simatupang, Iman Budi Santosa, dan Joni Ariadinata.

Hanya saja, buku-buku terbitan tersebut sebagian besar bersifat sangat terbatas, baik oplag maupun peredarannya, bahkan para seniman dan sastrawan di Yogya pun tidak sempat menikmatinya. Kondisi demikian inilah yang menyebabkan karya-karya sastra tersebut seringkali tidak mendapat pengakuan sebagai sastra Indonesia (nasional), tetapi hanya sebagai sastra lokal. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pada awal tahun 1980-an muncul sinyalemen yang menggugat keberadaan sastra pusat (Jakarta); seolah-olah yang diakui sebagai sastra Indonesia hanyalah karya yang diterbitkan dan dibicarakan di ibukota (Jakarta). Namun, gugatan semacam itu sebenarnya identik dengan gugatan terhadap diri sendiri karena tidak atau belum diakuinya karya sastra terbitan lokal (Yogya) sebagai sastra nasional (Indonesia) juga karena para pendukung sistem sastra di Yogya belum berjuang keras untuk mengangkat karya-karya itu ke forum nasional atau internasional.

Bertolak dari kenyataan di ataslah kini perlu dipikirkan atau dilakukan semacam rekonstruksi terhadap sistem-sistem makro sastra, terutama sub-sistem penerbitan, agar keberadaan sastra Indonesia di Yogya memperoleh tempat sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, peran besar penerbit (buku) di Yogya sangat dinanti-nanti; sayang sekali kalau hasil produksi sastra yang melimpah di Yogya ini akan terkubur sia-sia; atau sayang sekali kalau

sastrawan (dan calon sastrawan) penting seperti Kuntowijoyo, Umar Kayam, Bakdi Sumanto, Emha Ainun Nadjib, Darwis Khudori, Indra Tranggono, Joni Ariadinata, Agus Noor, Abidah El-Khalieqy, Teguh Winarso, Achid B.S., dan sebagainya itu harus “melemparkan” karyanya ke penerbit di luar Yogya. Hanya saja, yang menjadi persoalan saat ini adalah: beranikah para penerbit di Yogya menghadapi tantangan itu? Atau, mampu dan maukah para penerbit menepis kesan tentang sering terjadinya “penipuan” (soal jumlah cetak atau *fee* dan sebagainya) terhadap pengarang? Beberapa pertanyaan inilah yang mestinya memperoleh perhatian serius dari penerbit.

Sistem Pembaca

Sebagaimana terjadi pada sistem makro sastra Indonesia pada umumnya, ketidakseimbangan sistem makro sastra Indonesia di Yogya antara lain juga disebabkan oleh sulitnya membangun masyarakat yang cinta karya sastra. Kesulitan membangun masyarakat yang suka baca sastra ini barangkali dipengaruhi oleh masih berurat-berakarnya budaya *oral* (lisan), di samping merebaknya bacaan non-sastra yang memang disajikan dengan lebih bagus dan menarik. Di tengah masa pancaroba seperti sekarang ini, yang terutama disebabkan oleh adanya akumulasi berbagai krisis (ekonomi, politik, kepercayaan, dan moral), orang cenderung lebih suka pada hal-hal yang instan, yang pragmatis (praktis), dan demi kepentingan sesaat. Oleh karena itu, orang cenderung terbius oleh sajian berita-berita panas (politik, kriminal, pornografi, dll) yang tanpa memerlukan perenungan daripada membaca karya sastra yang--oleh sebagian orang--masih dianggap sebagai pemborosan waktu belaka.

Kenyataan serupa itulah yang menyebabkan karya sastra tersingkir dari masyarakat (pembaca) umumnya sehingga yang terjadi adalah karya sastra hanya dinikmati oleh kemunitas kecil, yang biasanya terdiri atas para pengarang, kritikus, dosen, dan sebagian kecil mahasiswa dan guru sastra. Itulah sebabnya, karya sastra tidak laku di pasaran; dan konsekuensinya, penerbit enggan menerbitkan buku-buku sastra. Kalau toh bersedia menerbitkan, biasanya, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, pengarang yang seharusnya menerima *fee* sesuai tanda tangan kontrak justru harus turut menanggung sebagian dana untuk biaya cetak. Kota Yogya memang merupakan kota budaya dan pendidikan, tetapi realitas membuktikan bahwa predikat tersebut tidak menjamin masyarakat yang berpendidikan membaca dan menyukai karya sastra.

Berbagai upaya untuk meraih sebanyak-banyaknya pembaca sesungguhnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya oleh penerbit melalui pemasangan iklan, oleh media massa melalui penyediaan rubrik budaya dan resensi buku, atau oleh instansi tertentu dengan cara mengadakan forum

diskusi, seminar, pameran buku, dan sebagainya. Akan tetapi, upaya itu tampaknya tidak mengubah kondisi lemahnya minat baca karya sastra. Kalau dirasakan, ini memang bagaikan lingkaran setan, dalam arti sisi mana yang lebih dulu harus ditangani sulit ditentukan. Namun, satu hal yang agaknya terasa menghambat kemungkinan “hubungan cinta” antara pembaca dan karya sastra --baik di Yogya khususnya maupun di Indonesia pada umumnya-- adalah lemahnya sistem kritik.

Sistem Kritik

Tradisi kritik sastra di Yogya sesungguhnya telah berkembang dengan baik; hal itu terutama tampak pada banyaknya ulasan atau pembicaraan mengenai sastra. Hanya saja, banyaknya pembicaraan mengenai sastra itu lebih mengarah pada budaya kelisanan daripada budaya tulisan. Hal itu terbukti, ulasan dan pembahasan karya sastra banyak dilakukan di dalam forum-forum seminar, loka karya, pertemuan ilmiah, misalnya lewat organisasi profesi seperti HISKI, HPBI, PIPSI, dan sejenisnya, tetapi pembahasan karya sastra yang umumnya berupa makalah (hasil penelitian) itu tidak diteruskan ke khalayak (masyarakat) luas melalui publikasi media massa (baik lokal maupun nasional). Itulah sebabnya, pembahasan yang pada dasarnya juga merupakan kritik sastra yang mereka hasilkan cenderung hanya menjadi perdebatan (oral) di antara para peserta pertemuan.

Hal serupa tampak pula pada tradisi ilmiah di perguruan tinggi yang memiliki jurusan sastra (UGM, UNY, UAD, USD, IAIN, ISI, dan Sarwi). Banyak sekali mahasiswa menulis skripsi tentang sastra, tetapi sayang hasilnya hanya menjadi pajangan di perpustakaan. Padahal, skripsi merupakan karya kritik yang--paling tidak--ditulis berdasarkan konsep yang jelas dan terarah (berkat bimbingan dosen) sehingga hasil karya kritik itu pantas diketahui oleh khalayak luas, baik oleh pengarang sebagai “umpan balik” maupun oleh pembaca sebagai “jembatan” apresiasi sastra. Namun, sayang pula bahwa masih terlalu banyak mahasiswa yang tidak mampu mengemas skripsi menjadi tulisan semi-ilmiah atau populer (esai, artikel) di media massa; dan tidak jarang skripsi itu hanya menjadi karya satu-satunya dan terakhir. Oleh karena itu, kritik sastra yang berupa skripsi ini kemudian menjadi terlalu eksklusif; dan andaikata hal ini terus terjadi, ibaratnya perguruan tinggi kita sengaja menghalangi kelancaran pergaulan karya sastra dengan pembacanya. Padahal, jika tradisi kritik sastra yang eksklusif di berbagai perguruan tinggi ini dapat diubah, niscaya kita akan menyaksikan betapa semaraknya kritik sastra di Yogya.

Di samping itu, muncul pula kecenderungan bahwa para kritikus di Yogya selama ini kurang aktif mengangkat karya-karya sastra terbitan lokal (Yogya) karena--seperti dapat disaksikan di berbagai forum ilmiah maupun di

koran dan majalah--yang mereka bicarakan pada umumnya hanya karya para pengarang terkenal, atau karya yang menurutnya telah memiliki akses nasional. Jadi, karya-karya para sastrawan Yogya tampak dibiarkan merana, tanpa tersentuh; padahal, jika berharap agar karya sastra Indonesia yang berkembang subur di Yogya memperoleh pengakuan yang semestinya, karya-karya itu haruslah diangkat ke permukaan sehingga keberadaannya diketahui oleh khalayak luas.

Kita tidak tahu, apakah para kritikus di Yogya--seperti yang terjadi di dalam dunia sastra Jawa--masih terlalu kental diliputi oleh budaya *ewuh-pekewuh* sehingga enggan menilai atau mengkritik karya kawan sendiri? Boleh jadi pertanyaan dan dugaan itu benar, tetapi yang tampak jelas di depan kita adalah bahwa selama ini media massa di Yogya pun tidak memberikan ruang yang cukup bagi karya kritik sastra. Memang secara rutin *Kedaulatan Rakyat Minggu, Minggu Pagi, Bernas Minggu, Masa Kini* dan *Yogya Post* (sebelum mati), dan sebagainya selalu membuka rubrik seni-budaya, tetapi nyata bahwa karya kritik sastra, lebih-lebih kritik atas karya sastra produksi Yogya, jarang muncul. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan karya sastra, misalnya, terasa sekali bahwa kritik sastra sangat memprihatinkan. Realitas inilah yang memperkuat dugaan bahwa memang budaya *ewuh-pekewuh* masih berlaku dalam kehidupan kritik sastra di Yogya.

Lalu bagaimana dan apa yang dapat diperbuat untuk menekan sekecil mungkin ketidakseimbangan sistem kritik sastra di Yogya? Barangkali ada satu hal yang perlu dikembangkan dan dihidupkan dengan baik, yaitu keberadaan sistem pengayom atau pelindung seni (*maecenas*). Sebab, sistem pengayom inilah yang dari dulu hingga sekarang masih diyakini sebagai seorang "ibu yang siap melindungi, menyusui, dan berkorban demi kelangsungan hidup anak-anaknya".

Sistem Pengayom

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak mungkin sastra Indonesia di Yogya akan dapat tumbuh dan berkembang subur tanpa uluran tangan dari sang pengayom. Sebab, mereka itulah (para pengayom) yang selama ini memungkinkan terjalinnya hubungan erat antara pengarang, karya sastra, dan pembaca (masyarakat). Tanpa pengayom, mustahil karya sastra yang ditulis pengarang dapat diterbitkan dan kemudian dinikmati oleh pembaca.

Sebagaimana diketahui bahwa pengayom sastra Indonesia di Yogya cukup banyak, di antaranya lembaga atau perusahaan penerbitan dan pers, lembaga pendidikan tinggi, dan instansi atau lembaga-lembaga kebudayaan lain baik swasta maupun pemerintah. Dari usaha penerbitan (pers), misalnya, PT BP Kedaulatan Rakyat yang menerbitkan *KR* dan *Minggu Pagi* telah cukup lama (setidaknya sejak tahun 1960-an) membina dan memberikan hak hidup

bagi kesusastraan Yogya. Hal yang sama dilakukan pula oleh pers yang muncul sesudahnya (harian *Bernas*, *Masa Kini*, *Yogya Post*, mingguan *Eksponen*, dan majalah *Basis*). Melalui pembukaan rubrik-rubrik puisi, cerpen, bedah buku atau resensi, dan sejenisnya lembaga penerbitan tersebut menunjukkan peran aktifnya sebagai pengayom.

Di samping itu, upaya pengayoman sastra Indonesia di Yogya juga dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan (perguruan) tinggi, setidaknya lembaga yang memiliki jurusan sastra. Universitas Gadjah Mada, misalnya, melalui Fakultas Sastra dengan KMSI (Kelompok Mahasiswa Sastra Indonesia) dan FPSB (Forum Pecinta Sastra Bulaksumur) telah memberikan andil cukup besar bagi keberlangsungan hidup sastra Indonesia di Yogya; dan Pusat Studi Kebudayaan (PSK, sekarang PPKPS) pimpinan sastrawan Umar Kayam (kemudian Safri Sairin yang kini menjadi Dekan Fakultas Sastra) juga secara berkala menyediakan waktu dan berbagai fasilitas untuk pertemuan dan diskusi sastra. Barangkali ini tidak lepas dari peran aktif tokoh-tokoh seperti Siti Chamamah Soeratno, Faruk H.T., Rachmat Djoko Pradopo, Bakdi Soemanto, Kris Budiman, Aprinus Salam, dan sebagainya yang memang hingga sekarang tetap *committed* terhadap perkembangan sastra di Yogya. Dari komunitas kecil inilah kemudian terbit beberapa antologi puisi dan cerpen, baik karya para pengarang Yogya maupun karya para mahasiswa setempat.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY, dulu IKIP Negeri Karangmalang), meski kurang begitu gencar kiprahnya, juga telah berperan sebagai lembaga yang mengayomi keberadaan sastra di Yogya. Melalui FKSS (FPBS, kini FBS), dengan tokoh-tokohnya seperti Suminto A. Sayuti (yang sekarang jadi Dekan FBS), Ahmadun Yosi Herfanda (sekarang wartawan *Republika*), Budi Nugroho, dan sebagainya, telah berhasil membentuk kelompok pecinta sastra yang sekali waktu menyelenggarakan berbagai pertemuan dan diskusi sastra. Selain itu, melalui majalah *Diksi*, UNY juga menyajikan berbagai pembahasan mengenai karya sastra. Hal yang sama dilakukan oleh IKIP Muhammadiyah (sekarang UAD). Melalui FKIP JPBS ia membina keberadaan MPI (*Masyarakat Poetika Indonesia*) dan LP3S (*Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sastra*), juga sering mengadakan pelatihan sastra, pembacaan dan lomba puisi, penerbitan antologi, penerbitan majalah *Citra*, *Bahastra*, *Poetika*, dan sejenisnya. Ini semua tidak lepas dari peran beberapa aktivis seperti Suminto A. Sayuti, Jabrohim, Nursisto, Rina Ratih, Joni Ariadinata, dan sebagainya.

Universitas Sanata Darma (USD, dulu IKIP Sanata Darma) agaknya juga berbuat hal yang sama. Melalui majalah *Gatra*, misalnya, Fakultas Sastra (juga FKIP) USD sering menyajikan berbagai karya puisi, cerpen, dan esai sastra, di samping sering mengadakan berbagai kegiatan pelatihan dan

diskusi sastra. Orang-orang yang aktif di dalamnya antara lain B. Rahmanto, Joko Pinurbo, Dhorotea Rosa Herliani, Fx. Santosa, dan sebagainya. Demikian juga dengan Universitas Taman Siswa (Sarjana Wiyata). Meski perannya terhadap perkembangan sastra di Yogya agak kurang, lembaga ini kadangkadangkang juga mengadakan berbagai seminar dan diskusi sastra. Selain itu, peran IAIN Sunan Kalijaga juga cukup penting. Dari kampus ini bahkan telah lahir beberapa penyair yang cukup potensial, di antaranya Faisal Ismail, Mathori A. Elwa, Abidah El-Khalieqy, dan sebagainya; dan mereka sekarang telah pula menerbitkan beberapa antologi puisi.

Di samping pers, lembaga pendidikan tinggi, atau lembaga lain seperti LIP (Lembaga Indonesia Perancis) atau Yayasan Hatta (berkat peran Bang Fauzi), kehidupan sastra Indonesia di Yogya juga mendapat pengayoman dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Taman Budaya (DKY), Balai Bahasa, Dinas Kesenian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan sejenisnya. Berbagai lembaga pemerintah ini umumnya setiap tahun selalu mengalokasikan dana untuk acara-acara kesenian, misalnya pembacaan, lomba, dan atau diskusi sastra. Peran penting Taman Budaya adalah senantiasa menyediakan tempat untuk komunitas sastra di Yogya. Balai Bahasa membina SSI (Sanggar Sastra Indonesia) dengan menerbitkan bulletin sastra *Girli* (Pinggir Kali) yang dipandegani oleh Herry Mardianto, di samping membina para siswa dan guru dalam hal proses kreatif melalui kegiatan *Bengkel Sastra*. Sementara itu, Dinas Kesenian dan Balai Kajian Sejarah setiap tahun juga selalu mengadakan lomba penulisan puisi, cerpen, dan esai secara bergantian. Inilah antara lain beberapa lembaga yang menjadi pengayom kehidupan sastra Indonesia di Yogya. Dan ini tidak terbatas pada lembaga-lembaga yang berdomisili di Kotamadya, tetapi juga di kabupaten-kabupaten (Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Bantul).

Hanya saja, persoalan yang muncul adalah ternyata sistem pengayom ini banyak kendalanya. Kendala yang paling utama adalah--baik di lembaga (profesi) pemerintah maupun lembaga pendidikan tinggi--minimnya dana (anggaran). Oleh karena dana sangat terbatas, berbagai kegiatan (pertemuan, penampilan, penulisan) sastra tidak dapat dilaksanakan secara rutin, berkelanjutan, dan semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, juga ada kendala mengenai birokrasi. Struktur pemerintahan yang rumit dan berbelit-belit acap kali memberi kesan menghambat proses kerja kesenian. Hal ini, misalnya, dapat kita amati ketika diselenggarakan FKY setiap tahun atau ketika digelar *Kemah Budaya 2000* di Parangtritis. Menurut berita yang dapat dibaca di media massa, terkesan ada semacam rasa ketidakharmonisan hubungan antara pengayom (penyandang dana) dan para pelaku kesenian.

Kendati sering muncul berbagai kendala atau hambatan tertentu, bagaimanapun keberadaan pengayom tetap penting karena realitas menunjukkan bahwa tanpa “orang tua asuh” ternyata kehidupan seni-sastra, tidak terkecuali di Yogyakarta, tertatih-tatih. Hanya yang perlu diperhatikan sekarang adalah cara bagaimana agar dunia sastra tidak “terlalu bergantung” pada pihak lain, di antaranya pada pihak pengayom.

Penutup

Sebagaimana tampak dalam seluruh paparan di atas, keberadaan sastra, tidak terkecuali sastra Indonesia di Yogya, sangat ditentukan oleh berbagai komponen sistem yang mendukungnya. Artinya, apabila salah satu komponen sistem itu (pengarang, penerbit, pembaca, kritik, atau pengayom) kurang atau bahkan tidak berfungsi, secara makro akan berpengaruh pada komponen sistem yang lain sehingga, sebagai sebuah dunia atau kehidupan, akan tidak sehat. Andaikata kehidupan sastra di Yogya diharapkan sehat dan berkembang baik, tentulah sistem-sistem yang mendukungnya harus difungsikan sebagaimana mestinya.

Namun, seperti telah dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa hingga sekarang keberadaan dan kehidupan sastra Indonesia di Yogya masih perlu pembenahan dan penanganan serius. Di satu sisi, sistem pengarang memang telah berfungsi dengan baik; hal tersebut terbukti semakin banyaknya jumlah pengarang yang lahir, sementara pembinaan calon-calon pengarang melalui grup-grup, kelompok studi, bengkel-bengkel, sanggar-sanggar, dan sebagainya masih terus dilakukan. Akan tetapi, di sisi lain, sistem penerbitan dan penyebarluasan karya sastra belum menunjukkan peran yang maksimal. Hal inilah yang berimplikasi pada kurang tersosialisasikannya karya sastra Indonesia-Yogya ke khalayak luas (nasional dan internasional).

Sistem lain yang juga kurang berfungsi adalah sistem kritik. Ini bukan berarti kritik sastra tidak dikerjakan atau ditulis, tetapi lebih karena karya-karya kritik yang ada cenderung eksklusif, tidak terpublikasikan ke masyarakat luas melalui media-media yang memiliki jangkauan lebih luas pula. Itulah sebabnya, karya-karya sastra Indonesia produksi Yogya--jika dilihat dari kacamata nasional dan atau internasional--kurang mendapat tanggapan dan apresiasi yang semestinya. Di sinilah sebenarnya diperlukan lembaga-lembaga penerjemahan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa asing (Inggris, misalnya) dan sebaliknya, di samping pemasaryakatan karya sastra dalam bentuk CD, VCD, atau DVD melalui media komunikasi canggih seperti LAN, MAN, internet, dan sejenisnya yang sejak lima tahun terakhir ini merajai dunia global di era informasi.

Sementara itu, terbukti pula bahwa sastra Indonesia di Yogya masih memiliki kebergantungan yang tinggi pada para pengayom, terutama

lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan pers. Andaikan para pengayom ini tidak turun tangan, niscaya kehidupan sastra Indonesia di Yogya akan mengalami stagnasi dan krisis. Kendati demikian, kenyataan ini dapat dipahami dan dapat pula dimaklumi karena berbagai lembaga pengayom tersebut juga bergantung pada pengayom lain yang lebih besar, yang berada di atasnya, yakni negara (Indonesia) yang memang sampai saat sekarang belum sepenuhnya menerapkan dan menegakkan pilar-pilar demokrasi.

Daftar Pustaka

- Burger, D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bhratara.
- Damono. Sapardi Djoko. 1993. *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Djamin, Nasjah. 1988. *Ombak dan Pasir*. Jakarta: Pustaka Karya Grafika Utama.
- Forum Pecinta Sastra Bulaksumur. 1994. *Maling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 1994. *Nyidam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herfanda, Ahmadun Y. 1990. *Sajak Penari*. Yogyakarta: MPI Komisariat IKIP Muhammadiyah.
- Heryanto, Ariel (ed.). 1985. *Perdebatan Sastra Kontekstual*. Jakarta: Rajawali.
- Kartodirjo, Sartono *et.al.* 1988. *Berbagai Segi Etika dan Etiket Jawa*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Jawa.
- Kayam, Umar. 1992. *Para Priyayi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kuntowijoyo. 1988. "Sastra Priyayi sebagai Sebuah Jenis Sastra Jawa". Dalam *Basis*, No. 9, September 1988.
- . 1994. *Pasar*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Mangunwijaya. 1981. *Burung-Burung Manyar*. Jakarta: Djambatan.

- Najib, Emha Ainun. 1988. *Cahaya Maha Cahaya*. Yogyakarta: LP3S.
- , 1993. *Sesobek Buku Harian Indonesia*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Rendra, W.S. 1993. *Orang-Orang Rongkas Bitung*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Sayuti, Suminto A. 1990. *Syair-Syair Cinta*. Yogyakarta: MPI Komisariat IKIP Muhammadiyah.
- Siregar, Ashadi. 1979. *Jentera Lepas*. Yogyakarta: Sipres.
- Suryadi, Linus. 1988. *Pengakuan Pariyem*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tanaka, Ronald. 1976. *System Models for Literary Macro-Theory*. Lisse: The Peter de Ridder Press.